

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 355.01+78.071.1

DOI: 10.5281/zenodo.16977986

ВКЛАД ЭВАКУИРОВАННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВА В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ МАРИЙСКОЙ АССР (1941–1945 гг.)

ЦЫКИНА Юлия Юрьевна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, профессор; e-mail: suleimani@mail.ru

Аннотация. Развитие культуры и искусства СССР в годы Великой Отечественной войны развивалось по единому сценарию: «Все для фронта, все для Победы!» Вместе с тем этот процесс в каждом тыловом регионе имел свои особенности, которые в определенной степени зависели от кадрового потенциала имеющихся творческих работников. В статье проанализирован опыт творческой работы представителей культуры и искусства, эвакуированных в Марийскую АССР в годы Великой Отечественной войны. Рассмотрена деятельность Марийской государственной филармонии, Русского и Марийского драматических театров, оргкомитета Союза советских композиторов, Детской музыкальной школы. Выявлены особенности исполнительской, композиторской и педагогической функций эвакуированных творческих работников. Объект исследования – процесс творческой и образовательной практики эвакуированных представителей культуры и искусства на территории Марийской АССР. Предмет – личности передислоцированных музыкантов. Основополагающими теоретическими методами явились методы анализа, синтеза, позволившие выявить специфику деятельности представителей творческих специальностей рассматриваемой категории в тыловом регионе. Среди эмпирических методов наиболее актуальным явился метод сравнения, давший возможность отразить общие и особенные черты деятельности эвакуированных творческих работников на фоне общесоюзных процессов. Показано, что трудовые достижения эвакуированных артистов даже в глубоком тылу внесли значительный вклад в Победу советского народа над фашистскими захватчиками. Доказано, что образовательная, концертно-шефская и композиторская виды деятельности указанной категории представителей искусства способствовали развитию культуры Марийской АССР в 1941–1945 гг.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Марийская АССР, эвакуация, деятели культуры и искусства, трудовой подвиг, Марийская государственная филармония, М.Ф. Гнесин, В.А. Рошковская

Для цитирования: Цыкина, Ю. Ю. Вклад эвакуированных деятелей искусства в развитие культуры и образования Марийской АССР (1941–1945 гг.) // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 133–142. DOI: 10.5281/zenodo.16977986

Статья поступила в редакцию: 13.05.2025.

Статья принята к публикации: 14.06.2025.

ORCID 0000-0002-09907-5207

EVACUATED ARTISTS' CONTRIBUTION TO THE CULTURE AND EDUCATION DEVELOPMENT IN THE MARI ASSR (1941–1945).

Yuliya Yu. TSYKINA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: suleimani@mail.ru

Abstract. The development of culture and art of the USSR during the Great Patriotic War developed according to a single scenario: «Everything for the front, everything for Victory! ». At the same time this process in each rear region had its own peculiarities, which to a certain extent depended on the personnel potential of the available creative workers. The article analyses the experience of creative work of representatives of culture and art evacuated to the Mari ASSR during the Great Patriotic War. The activity of the Mari State Philharmonic Society, the Russian and Mari Drama Theatres, the Organising Committee of the Union of Soviet Composers, the Children's Music School is considered. The features of performing, composer and pedagogical functions of evacuated creative workers are revealed. The object of the research is the process of creative and educational practice of the evacuated representatives of culture and art on the territory of the Mari ASSR. Subject – the personalities of relocated musicians. The fundamental theoretical methods were the methods of analysis, synthesis, which allowed to reveal the specificity of the activity of representatives of creative specialities of the category under consideration in the rear region. Among the empirical methods the most relevant was the method of comparison, which made it possible to reflect the general and special features of the activity of evacuated artists against the background of all-Union processes. It is shown that the labour achievements of the evacuated artists even in the deep rear made a significant contribution to the victory of the Soviet people over the fascist invaders. It is proved that educational, concert and sponsorship and composer activities of the above category of art representatives contributed to the development of culture of the Mari ASSR in 1941–1945.

Keywords: Great Patriotic War, Mari ASSR, evacuation, cultural and art workers, labour feat, Mari State Philharmonic Society, M.F. Gnesin, V.A. Roshkovskaya

For citation: Tsykina, Yu. Yu. (2025). Evacuated artists' contribution to the culture and education development in the Mari ASSR (1941–1945). *Service plus*, 19 (3), 133–142. DOI: 10.5281/zenodo.16977986 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/13.

Accepted: 2025/06/14.

Введение

Великая Отечественная война оставила глубокий след в памяти каждого человека. По прошествии 80 лет со дня Великой Победы открываются факты, позволяющие по-новому взглянуть на события тех лет. Появляются материалы, дающие возможность оценить весь масштаб подвига советского народа, сохранившего духовные и нравственные ценности для будущих поколений, спасшего мир от фашизма ценой жизни миллионов людей.

Суровые военные годы отмечены не только боевыми подвигами тружеников тыла, среди которых – деятели культуры и искусства – внесли свой вклад в победу. Часть из них продолжала творческую деятельность в условиях эвакуации, осуществляя концертно-творческую и образовательную деятельность.

Литературный обзор

Литературу по данной проблеме следует разделить на три группы.

Работы первой группы посвящены функционированию культуры и искусства в годы Великой Отечественной войны. Среди значительного массива трудов в этой области следует выделить такие издания, как «Музыка в годы Великой Отечественной войны» [9], «Музыкальное искусство и его представители на фронтах Великой Отечественной войны. Очерки и личные свидетельства» [8], «Искусство, вдохновляющее на подвиги. Роль деятелей литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны», ценными источниками являются [7], а также исследование Л. В. Максакковой [6], в котором раскрываются особенности развития литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны, выявляется роль интеллигенции в укреплении единства фронта и тыла.

Исследования второй группы посвящены рассмотрению особенностей развития региональной культуры и искусства в этот период. К ним относятся публикации Д.Б. Барина [2], О.В. Тузовой [14, 15], А.В. Сергеевой-Зинкиной [12], Ю.Я. Цыкиной [16, 17, 18], в которых убедительно доказываются тезисы о схожести общесоюзных культурно-творческих процессов и индивидуальных особенностей развития культуры и искусства в ряде российских регионов.

Публикации третьей группы посвящены анализу влияния эвакуационных процессов на развитие

региональной музыкальной культуры. Следует отметить работы О.В. Тузовой [12], Е.В. Ворожейкиной [3], в которых доказывается однозначно положительное влияние эвакуированных деятелей культуры и искусства на развитие образовательного и культурно-творческого процесса в регионах, подчеркивается их значительный вклад в дело Победы.

Несмотря на внушительный массив публикаций по данной теме, следует отметить, что до сих пор нет комплексных работ, посвященных рассмотрению влияния эвакуированных деятелей культуры и искусства на развитие творческого и образовательного процессов в Марийской АССР.

Методология и методы

При рассмотрении темы исследования автор применял ряд принципов и методов. Принцип историзма дал возможность выявить процессы деятельности эвакуированных деятелей искусства в их взаимосвязи с общественно-историческими событиями страны и особенностями культуры Марийской республики. Принцип адекватности позволил выявить особенности функционирования редислоцированных музыкантов и адекватно их интерпретировать.

Комбинирование теоретических методов, позволяющих выполнить анализ и синтез, дало возможность выявить ключевые особенности творческой деятельности представителей искусства, работавших на прифронтовых территориях. Применение диалектического подхода, включающего движение от абстрактных концепций к конкретным примерам и обратно, способствовало обнаружению общих закономерностей и уникальных черт в эволюции общесоюзной, а также марийской музыкальных культур в военные годы. Для всего советского музыкального искусства, включая марийское, во время Великой Отечественной войны были характерны патриотическая направленность, внимание обращалось на духовную мобилизацию общества и активное участие творческой интеллигенции в поддержке фронта. В то же время марийская музыкальная традиция сохраняла свою этническую аутентичность, что проявлялось в использовании национальных мелодий, фольклорных мотивов и языка в создаваемых произведениях.

В ряду эмпирических методов исследования особую эффективность продемонстрировал

сравнительно-исторический анализ, который позволил сопоставить деятельность эвакуированных творческих коллективов с общими тенденциями в культурной жизни СССР.

Результаты

В течение всего периода Великой Отечественной войны Марийская АССР оставалась относительно безопасным регионом. Единичные случаи бомбежек были отмечены только в ноябре 1941 года, но они не нанесли существенного ущерба. Поэтому этот тыловой район стал важным пунктом эвакуации промышленных предприятий, в том числе и учреждений культуры. Уже в первые месяцы войны сюда были перевезены Одесский завод киноаппаратуры, основные производственные мощности московского завода «Компрессор», Ленинградский экспериментальный завод Государственного оптического института, часть мощностей Московского прожекторного завода, Киевский завод «XIII годовщина Октября», перепрофилированный на выпуск военной продукции.

К концу июля 1941 года в республику прибыло более 15,5 тысячи человек, в основном жители Москвы, Ленинграда, Киева и ряда крупных городов.

Осенью 1941 года в Марийскую АССР были эвакуированы семьи красноармейцев, дети, ополченцы и женщины. Всего было эвакуировано 30 тыс. человек. Руководящие органы республики нашли возможность разместить эвакуированные предприятия и обеспечить работой всех прибывших.

Активное участие в процессе трудоустройства эвакуированных работников культуры приняли учреждения искусства Марийской АССР: уже в 1941 году из 27 прибывших 17 человек работали в Марийском государственном театре, три человека – в Марийской государственной филармонии и еще трое – в хозрасчетном театральном коллективе эвакуированных работников. Все представители этой категории были обеспечены жилой площадью и материальной поддержкой, а профсоюзная организация выделила деньги на покупку теплой одежды для детей в размере 250 рублей. Такая благотворительная помощь была особенно значима, учитывая недостаточное финансирование сферы культуры республики.

Так, в начале 1941 г., с учетом 20-летнего юбилея Марийской АССР, на культуру и искусство ассигновали значительную сумму в 2297,9 тыс. руб. С началом войны, по решению Совнаркома Республики, размер финансирования уменьшили на 305 тыс. рублей за счет временного закрытия музыкально-театрального училища и сокращения других расходов. Для осуществления помощи эвакуированным, деятели культуры находили другие возможности получить требуемые материальные средства. Например, в Козьмодемьянске для актеров из Вязьмы сделали благотворительную постановку спектакля. Полученные средства с постановки были направлены в качестве помощи для пострадавших¹.

Вскоре эвакуированные деятели культуры и искусства включились в культурную жизнь Марийской АССР и получили возможность оказать посильную помощь фронту.

Ярким примером вышесказанного явился художественный коллектив, руководимый режиссером Оперной студии при Ленинградской государственной консерватории Е. М. Неуйминой. Данное объединение функционировало в составе самой творчески разноплановой по творческому составу организации республики – Марийской государственной филармонии. В 1941 г. в ее составе имелись симфонический оркестр, ансамбль песни и пляски, духовой оркестр, небольшая эстрадная группа из 10 человек. В 1942 г. выделения денежных средств из бюджета республики на искусство уменьшилось до 1090,6 тыс. руб.², все учреждения искусств в здании Марийского государственного театра.

Важным фактором, активизировавшим деятельность ансамбля песни и пляски, явилось пополнение его состава домровым квинтетом под управлением Л. Н. Сахарова – мобильным коллективом, включившимся в концертно-шефскую работу. Кроме того, при филармонии создали балетную труппу, численность которой в январе 1943 г. составляла 18 танцоров-мари. Благодаря всем указанным мерам эффективность и профессионализм творческой деятельности филармонии возросли: в 1943 г. с помощью ее коллективов провели 312 платных и 423 шефских концертов (из которых 383 были даны на фронте).

1 ГА РМЭ. Ф. Р.-425. Он. 1. Д. 88. Л. 2. 19.

2 ГА РМЭ. Ф. Р.-425. Он. 1. Д. 88. Л. 9, Он. 1 Д. 59. Л. 57.

Вклад эвакуированных деятелей искусства в развитие культуры и образования Марийской АССР (1941–1945 гг.)

А в 1944 г. состоялось уже 447 концертов, которые посетили 130 тыс. зрителей¹. Помимо этого, осуществили постановку трех литературно-художественных монтажей: к 17-й годовщине со дня смерти Ленина, к 20-летию юбилею Марийской АССР, на оборонную тематику. Некоторые из этих выступлений проводились совместно с артистами Марийского и русского драматическими театрами, что обогащало программу, а в организации таких мероприятий участвовал и профсоюз работников искусств (РАБИС).

В рассмотренных выше мероприятиях филармонии активно принимал участие и коллектив эвакуированных музыкантов. Они работали с оперным материалом, устраивали различные тематические выступления из произведений классиков русской литературы. К примеру, в течение 1943 г. были поставлены отрывки из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П. И. Чайковского, «Снегурочка» и «Сказка о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова, «Травиата» и «Трубадур» Дж. Верди. Созданное трио в составе: фортепиано – Крутянский, скрипка – Афанасьев, виолончель – Любимов осуществляло проведение тематических концертов, в том числе из произведений марийских композиторов, посвященных творчеству Н. А. Сидушкина, А. И. Искадарова, К. А. Смирнова, Я. А. Эшпая².

Эвакуированные деятели искусств активно включились и в работу театральных коллективов республики. Так, уже в конце июня 1941 г. в Пектубаево они приняли участие в представлении Марийского государственного театра, в программу входили отрывки из пьес (например, «Лейтенант Огнев»), концертные номера («Песня о Родине» И. Дунаевского, «Марш танкистов» Д. Покрасса, «Тачанка» К. Листова). С 20 января 1942 г. вместе с театром музыканты рассматриваемой категории продолжили патриотическую работу в северных районах республики³. Помимо организации выездных спектаклей в воинских частях, театральные коллективы активно участвовали и культурной жизни г. Йошкар-Олы. Знаменательным событием стала постановка музыкальной комедии «Салика».

Комедия была поставлена по пьесе марийского драматурга С. Николаева⁴. В музыкальном плане постановка интересна тем, что в ее оформлении принял участие живший в это время в Йошкар-Оле профессор М. Ф. Гнесин⁵. Находясь в Марийской АССР в эвакуации в 1941–42 гг., композитор работал в Марийском драмтеатре в должности заведующего музыкальной частью. В программе спектакля «Салика» 1942 г. его имя стоит рядом с фамилиями марийских композиторов Л. Н. Сахарова и К. Р. Гейста [4, с. 72].

В составе труппы Русского драматического театра, согласно Указу № 409 Комитета по делам искусств при СНК СССР от 28 июля 1941 г., был сформирован коллектив из 12 безработных эвакуированных артистов, который (на принципах самокупаемости) активно занимался творческой деятельностью. К середине сентября 1941 г. данный состав подготовил к постановке такие произведения, как «Коварство и любовь» Ф. Шиллера и «Поздняя любовь» А. Н. Островского, а также четыре короткие пьесы на оборонную тематику. С момента начала работы и до 15 января 1942 г. коллектив представил зрителям в различных районах республики 52 спектакля, включая пять программ для детей. В госпиталях, Мариинского посада, а также в Кожла-Сола было организовано пять концертных выступлений для красноармейцев. Общая выручка от программ, которые посетили 2864 зрителя, составила 37 324 рубля⁶.

Важный вклад в развитие культуры Марийской республики, в соответствии с проблемами военного времени, внесло и самодеятельное творчество, в котором принимали участие и представители других регионов, прибывшие в Марийскую АССР. В 1941 г., несмотря на войну, в республике, как указывалось в документах, функционировало 695 коллективов художественной самодеятельности (225 хоровых, 21 струнный, 10 шумовых, 19 духовых самодеятельных оркестров)⁷. С 15 октября 1941 г. начали функционировать любительские объединения при воинских частях городов и районов. В конце декабря 1941 г. был сформирован коллектив армейской песни и танца численностью

1 ГА РМЭ. Ф. Р.-425. Оп. 1. Д. 59. Л. 6.

2 ГА РМЭ. Ф. Р.-425. Оп. 1. Д. 114. Л. 7.

3 ГА РМЭ. Ф. Р.-425. Оп. 1. Д. 88. Л. 6.

4 Марийская правда. – 1942. – 6 ноября.

5 В своем творчестве неоднократно обращался к марийской тематике. В 1931 году композитор обработал несколько марийских мелодий для струнного трио, а в 1941 году сочинил «Балладу на марийскую тему» для этого же состава.

6 ГА РМЭ. Ф. Р.-425. Оп. 1. Д. 88. Л. 8, 20.

7 ГА РМЭ. Ф. Р.-425. Оп. 1. Д. 83. Л. 13.

35 человек. Этот ансамбль дал четыре благотворительных выступления для солдатских подразделений в городе и раненых, проходящих реабилитацию. Коллективы, обеспечивали литературой, помогали покупать музыкальные инструменты, актерский грим, парики и т. п. В помощь художественной самодеятельности в 1941 г. издавалась специальная литература.

Сокращение численности населения Марийской АССР из-за мобилизационных процессов обусловило уменьшение количества кружков самодеятельности: к 1943 г. их число снизилось до 206, в их число входили 19 ансамблей песни и пляски, 127 хоровых и драматических коллектива, девять музыкальных коллективов, а также 37 агитбригад. В марте 1943 г., с целью улучшения создавшейся ситуации, был проведен 10-дневный семинар для работников домов культуры, избачей и руководителей коллективов, задействовавший 20 человек. Организаторы семинара указали присутствующим способы выхода из критического положения, например, активно вовлекая в кружковую работу подростков.

Помимо существующих, создавались и новые любительские объединения с привлечением приезжих деятелей искусства. В 1944 г. при Сотнурском Доме культуры начал свою работу любительский художественный кружок, сформированный из эстонцев, находившихся в эвакуации. Уже в апреле состоялся концерт этого коллектива для населения Марийской республики. Программа включала эстонские народные песни и пляски, а также классический балет и русские песни¹. Такой репертуар позволил разнообразить концертные афиши республики и способствовал укреплению дружбы между родственными народами.

Кроме концертной деятельности, эвакуированные работники культуры вместе с местными творческими кадрами участвовали в сборе подарков для раненых к 24-й годовщине Октябрьской революции и Красной армии, к Новому году. Подарочный комплект включал мыло, одеколон, зубной порошок, носовые платки, бритвенные приборы, блокноты, конверты, а также продукты: сливочное масло, печенье, пряники, конфеты и т. п. Помимо этого, представители творческой интеллигенции постановили отчислять однодневный заработок

в Фонд Оборона. Исходя из отчета от 1 марта 1942 г., Филармония направила в Фонд Оборона 4932 руб. 95 коп., «Марихудожник» – 300 руб., Управление по делам печати – 261 руб., радиокомитет – 878 руб. 25 коп., Маргостеатр – 9570 руб. 71 коп. + 20 руб. отдел кадров, всего 15 692 руб. 91 коп. Кроме указанных сборов, был поставлен спектакль, выручка от которого составила 800 руб., и концерт, собравший 1421 руб. 20 коп. Проведенная денежно-вещевая лотерея, с помощью которой Радиокомитет собрал 1560 руб., обком РАБИС – 150, Маргостеатр – 7765, «Марихудожник» – 450, Управление по делам печати – 810, Козьмодемьянский театр – 2476, Филармония – 2930, Союз советских художников – 70, дала возможность собрать 6211 руб. на нужды фронта². Учитывая инфляцию военного времени, резкое удорожание продуктов питания первой необходимости, в особенности в 1942–1943 гг., эти суммы были в целом не очень значительны, однако даже эта сравнительно небольшая финансовая помощь вносила свою лепту в поддержку фронта.

Деятели искусств, в том числе и редилоцированные, активно включились в сбор денег на постройку самолетов для эскадрильи «Советский артист». Обращение сотрудников Театра имени Вахтангова стало предметом дискуссий в труппах Маргостеатра, филармонии и Козьмодемьянского колхозного театра. Для аккумуляции средств, предназначенных на создание авиационной эскадрильи, Козьмодемьянский колхозный театр в течение уик-энда организовал показ двух представлений. Труппа Маргостеатра в течение пяти выходных показывали пьесу «Стакан воды» Э. Скриба, собрав около 10 000 рублей³. Маргостеатр и филармония дали пять концертов и пять спектаклей, а полученные денежные средства отправили на постройку эскадрильи.

Приезжие деятели культуры также сыграли значительную роль в вопросе сохранения музыкального образования в Марийской АССР. Отметим, что в начале военных действий из-за отсутствия учебных помещений деятельность Детской музыкальной школы им. П. И. Чайковского и музыкального училища приостанавливалась: еще в августе 1941 г. помещение Марийского музыкального училища было передано эвакуированному

1 Марийская правда. – 1944. – 14 апреля.

2 ГА РМЭ. Ф. Р-424. Оп. 1. Д. 21. Л. 44–47.

3 ГА РМЭ. Ф. Р-425. Оп.1. Д. 88. Л. 20.

Вклад эвакуированных деятелей искусства в развитие культуры и образования Марийской АССР (1941–1945 гг.)

из г. Одессы заводу «13 лет Октября» Министерства торговли.

Осознавая важность сохранения музыкального обучения в регионе, руководство Марийской АССР принимало необходимые шаги для решения этого вопроса. Осенью 1941 г. детская музыкальная школа в Йошкар-Оле, благодаря инициативе родителей, возобновила свою работу. Финансирование школы полностью зависело от семей учеников. Понимая, что не все семьи могли позволить себе такие расходы, в Наркомат финансов было направлено обращение с просьбой выделить 3000 рублей на поддержку детей красноармейцев. В итоге было выделено 7000 рублей в год, что более чем вдвое превышало запрошенную сумму¹. Таким образом, правительство республики обеспечило стабильную работу ДМШ в трудное военное время.

После дополнительного набора 30 учеников к января 1942 г. в ДМШ обучались 42 ребенка по классам скрипки и фортепиано².

В середине года был открыт класс духовых инструментов при ремесленном училище, куда школа предоставила комплект инструментов. Однако занятия вскоре прекратились из-за преклонного возраста приезжего преподавателя.

Важно отметить тяжелые бытовые условия, в которых работали педагоги. С целью улучшения их положения с середины 1943 года власти республики закрепили преподавателей за столовыми и специализированными магазинами, что несколько улучшило их быт.

В 1944 г. контингент учащихся ДМШ уже составил 75 человек. За неимением специализированного помещения для музыкальной школы занятия проводились у каждого педагога на дому. Исключение составлял вокальный класс солистки Мариинского театра Ольги Виргильевны Нардуччи, эвакуированной в 1942 г. из блокадного Ленинграда. Данный педагог имела помещение для занятий в частном доме и два раза в неделю занималась в школе № 7 (на что имелась договоренность). Высокий профессиональный уровень преподавателя обеспечил и хорошую подготовку ее учеников, обеспечив возможность их активного участия в концертной жизни Марийской АССР в составе творческих бригад. В частности,

в течение 1944–1945 учебного года ученики и педагоги школы ежемесячно выступали по радио. Кроме того, для выступления в подшефных организациях и воинских частях сформировали концертные коллективы из учащихся³. Таким образом, несмотря на крайне тяжелое военное время, ДМШ им. П.И. Чайковского продолжала активную работу по воспитанию музыкально образованных личностей и вносила свою лепту в агитационно-пропагандистскую и культурно-просветительскую работу.

Полученные результаты и их обсуждение

Подводя итоги, необходимо отметить, что творческая деятельность художественных коллективов Марийской АССР – Государственной филармонии, Русского и Марийского театров, а также любительских объединений – полностью отвечала лозунгу военных лет: «Всё для фронта, всё для Победы!» Артисты и деятели культуры создавали произведения, разоблачающие фашизм, и своими выступлениями поддерживали боевой дух солдат и труженников тыла, укрепляя их веру в победу. Особенностью местных творческих коллективов было включение в репертуар национальных, в том числе марийских, произведений, которые находили горячий отклик у зрителей. Помимо творческой работы, деятели искусства Марийской АССР оказывали фронту значительную материальную помощь. В тяжелых условиях продолжала работать Детская музыкальная школа, благодаря самоотверженности ее преподавателей. Значимую роль в антифашистской и патриотической деятельности играли эвакуированные артисты и музыканты. Участвуя в работе местных учреждений культуры и образования, они внесли весомый вклад в агитационно-пропагандистскую и просветительскую работу, а также в развитие искусства республики в военные годы.

Заключение

Эвакуированные деятели культуры внесли значительный вклад в развитие музыкального искусства Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны. Эвакуация в целом оказала весьма позитивное влияние на марийскую культуру, так как до этого времени в республике не было творческих личностей такого высокого

1 Музей истории музыкального училища им. И.С. Палантая. Коллекционная опись. Личный архив Л.Н. Сахарова. Д. 338. Л. 20.

2 ГА РМЭ. Ф.Р.-425. Оп. 1. Д. 121. Л. 7, 20.

3 ГА РМЭ. Ф.Р.-425. Оп. 1. Д. 114. Л. 18, 19, 20

Evacuated artists' contribution to the culture and education development in the Mari ASSR (1941–1945)

уровня и масштаба. Результатом такого «вливания» стало повышение исполнительского и общекультурного уровня как деятелей культуры, так и любителей музыки. Помимо этого, указанная категория творческих работников внесла весомый вклад в общее дело всех советских людей – разгром захватчиков и приближение великой Победы.

Список источников

1. Амент, С. Допеть до победы! Роль песни в советском обществе во время Второй мировой войны. Санкт-Петербург: БиблиоРоссика, 2021. 416 с. [На рус. яз.]
2. Баринов, Д. Б. Художественная интеллигенция российской провинции и власть в военный период (1941–1945) // Интеллигенция, провинция, Отечество. Иваново, 1996. С. 442 – 445. [На рус. яз.]
3. Ворожейкина, Е. В. Деятельность театральных коллективов в эвакуации (1941–1943 гг.) // Свет науки молодой. Ч. 1. Кострома, 2003. С. 59–65. [На рус. яз.]
4. Георгина, М. А. Марийский драматический театр: Страницы истории (1917–1978). Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1979. 187 с. [На рус. яз.]
5. Иванов, А. Г., Сануков, К. Н. История марийского народа. Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1999. 250 с. [На рус. яз.]
6. Когда пушки гремели. 1941–1945: сб. статей. М.: Музыка, 1973. 134 с. [На рус. яз.]
7. Максакова, Л. В. Культура советской России в годы Великой Отечественной войны. М.: «Наука», 1977. 343 с. [На рус. яз.]
8. Музы вели в бой. Деятели литературы и искусства в годы Великой Отечественной войны. М.: АПН, 1985. 286 с. [На рус. яз.]
9. Музыка и музыканты на фронтах Великой Отечественной войны. Статьи. Воспоминания. М.: Музыка, 1973. 184 с. [На рус. яз.]
10. Музыка на фронтах Великой Отечественной войны. М.: Музыка, 1970. 265 с. [На рус. яз.]
11. Поляковский, Г. В. Советские композиторы – фронту. М., 1989. 235 с. [На рус. яз.]
12. Сабирзянов, Г. С. По законам дружбы и братства. Взаимопомощь народов СССР в культурном строительстве в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления народного хозяйства (1941–1950 гг.). Казань: Таткнигоиздат, 1974. 239 с. [На рус. яз.]
13. Сергеева-Зинкина, А. В. О деятельности фронтовых концертных бригад во время Великой Отечественной войны // Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Чебоксары, 2020. С. 342–347 [На рус. яз.]
14. Тузова, О. В. Влияние эвакуационных процессов на региональную музыкальную культуру в годы великой отечественной войны 1941–1945 гг.: На документальных материалах Поволжья // Вестник архивиста. № 1. 2017. С. 139–154. [На рус. яз.]
15. Тузова, О. В. Сталинградская модель музыкально-культурной системы в 1941–1945 гг. // Исторический журнал: научные исследования. № 5 (35). 2016. С. 605–617. [На рус. яз.]
16. Тузова, О. В. Музыкально-театральная практика среднего Поволжья в период Второй мировой войны 1939–1945 гг. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 1 (27): в 2-х ч. Ч. I. С. 187–194. [На рус. яз.]
17. Цыкина, Ю. Ю. Фронтовые концертные бригады Марийской государственной филармонии // Актуальные проблемы политической и социально-экономической истории Поволжья и Приуралья. Сборник материалов, посвященных 75-летию со дня рождения профессора К.Н. Санукова. Йошкар-Ола, 2010. С. 103–106. [На рус. яз.]
18. Цыкина, Ю. Ю. А музы не молчали // Военно-исторический журнал. № 10. 2010. С. 73–75. [На рус. яз.]
19. Цыкина, Ю. Ю. Марийская музыкальная культура в годы Великой отечественной войны // Страницы истории Великой отечественной войны: взгляд через десятилетия (Сборник статей): Материалы научно-практической конференции. Казань: «Книга памяти», 2006. С. 174–179. [На рус. яз.]

References

1. Ament, S. (2021). *Dopet' do pobedy! Rol' pesni v sovetskom obshchestve vo vremya Vtoroj mirovoj vojny [Finish to victory! The role of song in Soviet society during the Second World War]*. St. Peterburg: BibliORossika. (In Russ.).
2. Barinov, D. B. (1996). Khudozhestvennaya intelligenciya rossijskoj provincii i vlast' v voennyj period (1941–1945) [Artistic intelligentsia of the Russian provinces and power in the war period (1941–1945)]. *Intelligenciya, provinciya, Otechestvo [The intelligentsia. The province. The Fatherland: problems of history, culture, politics]*: Proceedings of Intergovernmental Scientific and Theoretical Conference. Ivanovo: Ivanovo State University, 442–445. (In Russ.).
3. Vorozhejkina, E. V. (2003). Deyatel'nost' teatral'nykh kollektivov v ehvakuacii (1941–1943 gg.) [Activity of theatre groups in evacuation (1941–1943).] *Svet nauki molodoj [The young science light]*: proceedings. Part 1. Kostroma: Kostroma State University, 59–65. (In Russ.).
4. Georgina, M. A. (1979). *Marijskij dramatičeskij teatr: Stranicy istorii (1917–1978) [Mari Drama Theatre: Pages of History (1917–1978)]*. Yoshkar-Ola: Mari Book Publishing House. (In Russ.).
5. Ivanov, A. G., Sanukov, K. N. (1999). *Istoriya marijskogo naroda [History of the Mari people]*. Yoshkar-Ola: Mari Book Publishing House. (In Russ.).
6. Darienko, P. S. et al. (1973). *Kogda pushki gremeli. 1941–1945: sb. Statej [When the guns were rattling. 1941–1945: collection of articles]*. Moscow: Muzyka [Music]. (In Russ.).
7. Maksakova, L. V. (1977). *Kul'tura sovetskoj Rossii v gody Velikoj Otechestvennoj vojny [Culture of Soviet Russia during the Great Patriotic War]*. Moscow: Publishing house «Nauka [Science]». (In Russ.).
8. Krasil'shchik, S. et al. (1985). *Muzy veli v boj. Deyateli literatury i iskusstva v gody Velikoj Otechestvennoj vojny [Muses led in the battle. Literary and artistic figures during the Great Patriotic War]*. Moscow: APN. (In Russ.).
9. Alekseeva, E., Bobykina I. (1973). *Muzyka i muzykanty na frontakh Velikoj Otechestvennoj vojny. Stat'i. Vospominaniya [Music and musicians on the fronts of the Great Patriotic War. Articles. Memories]*. Moscow: Muzyka [Music]. (In Russ.).
10. Alekseeva, E., Bobykina I. (1970). *Muzyka na frontakh Velikoj Otechestvennoj vojny [Music on the fronts of the Great Patriotic War]*. Moscow: Muzyka [Music]. (In Russ.).
11. Polyakovskij, G. V. (1989). *Sovetskie kompozitory – frontu [Soviet composers to the front]*. Moscow. (In Russ.).
12. Sabirzyanov, G. S. (1974). *Po zakonam družby i bratstva. Vzaimopomoshch' narodov SSSR v kul'turnom stroitel'stve v gody Velikoj Otechestvennoj vojny i poslevoennogo vosstanovleniya narodnogo khozyajstva (1941–1950 gg.) [According to the laws of friendship and brotherhood. Mutual assistance of the peoples of the USSR in cultural construction during the Great Patriotic War and post-war restoration of the national economy (1941–1950).]*. Kazan: Tatknigoizdat [Tatar book publishing house]. (In Russ.).
13. Sergeeva-Zinkina, A. V. (2020). O deyatel'nosti frontovykh koncertnykh brigad vo vremya Velikoj Otechestvennoj vojny [On the activities of front concert brigades during the Great Patriotic War]. *Dukhovno-nravstvennoe i patriotičeskoe vospitanie molodezhi [Spiritual, moral and patriotic education of youth]*: proceedings of the All-Russian Scientific and Practical conference dedicated to the 75th anniversary of Victory in the Great Patriotic War. Cheboksary, 342–347. (In Russ.).
14. Tuzova, O. V. (2017). Vliyanie ehvakuacionnykh processov na regional'nyu muzykal'nyu kul'turu v gody velikoj otechestvennoj vojny 1941–1945 gg: Na dokumental'nykh materialakh Povolzh'ya [Influence of evacuation processes on regional musical culture during the Great Patriotic War 1941–1945: On documentary materials of the Volga region]. *Vestnik arkhivista [Archivist's Bulletin]*, 1, 139–154. (In Russ.)
15. Tuzova, O. V. (2016). Stalingradskaya model' muzykal'no-kul'turnoj sistemy v 1941–1945 gg. [The Stalingrad model of the musical and cultural system in 1941–1945.]. *Istoricheskij zhurnal: nauchnye issledovaniya [Historical Journal: scientific research]*, 5 (35), 605–617. (In Russ.).
16. Tuzova, O. V. (2013). Muzykal'no-teatral'naya praktika srednego Povolzh'ya v period Vtoroj mirovoj vojny 1939–1945 gg. [Musical and theatrical practice of the Middle Volga region during the Second World War 1939–1945.]. *Istoricheskie, filosofskie, političeskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki [Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art criticism. Issues of theory and practice]*, 1/1 (27), 187–194. (In Russ.).

Evacuated artists' contribution to the culture and education development in the Mari ASSR (1941-1945)

17. Tsykina, Yu. Yu. (2010). Frontovye koncertnye brigady Marijskoj gosudarstvennoj filharmonii [Front Concert Brigades of the Mari State Philharmonic Society]. *Aktual'nye problemy politicheskoy i social'no-ehkonomicheskoy istorii Povolzh'ya i Priural'ya [Actual problems of the political and socio-economic history of the Volga region and the Urals]*: Proceedings dedicated to the 75th birth anniversary of Professor K.N. Sanukov. Yoshkar-Ola, 103–106. (In Russ.).
18. Tsykina, Yu. Yu. (2010). A muzy ne molchali [The muses were not silent]. *Voенно-istoricheskij zhurnal [Military historical journal]*, 10, 732–75. (In Russ.).
19. Tsykina, Yu. Yu. (2006). Marijskaya muzykal'naya kul'tura v gody Velikoj otechestvennoj vojny [Mari music culture in the years of the Great Patriotic War]. *Stranicy istorii Velikoj otechestvennoj vojny: vzglyad cherez desyatiletija [History Pages of the Great Patriotic War: a look through the decades]*: Proceedings of the scientific and practical conference. Kazan: «Kniga pamyati» [«Memory Book»], 174–179. (In Russ.).